

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА КАК ФАКТОР ГОТОВНОСТИ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ

Хасанова Шахноза Мамашарифовна

Магистрант 2 курса Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами (теория и методика обучения и воспитания (дошкольное образование))

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7444786>

Аннотация. Основными задачами дошкольного образования являются воспитание детей в духе богатого национального, культурного, исторического наследия и духовно-нравственных традиций народа, формирование у детей чувства национального патриотизма, формирование у дошкольников потребности в обучении, склонности к обучению, подготовка их к систематическому образовательному процессу, развитие мышления детей, формирование навыков самостоятельного и свободного самовыражения, заключается в обеспечении физического и психического здоровья детей. На данном этапе вопрос подготовки детей к школьному обучению является одним из самых актуальных. В данной статье будут рассмотрены соображения и соображения по организации развивающего образовательного пространства как фактора готовности ребенка к школе.

Ключевые слова: дошкольное образование, школа, ученик, ребенок, образовательное пространство, фактор, жизнь ребенка.

ORGANIZATION OF A DEVELOPING EDUCATIONAL SPACE AS A FACTOR OF A CHILD'S READINESS FOR SCHOOL

Abstract. The main tasks of preschool education are to educate children in the spirit of the rich national, cultural, historical heritage and spiritual and moral traditions of the people, to form a sense of national patriotism in children, to form in preschoolers the need for learning, a propensity to learn, to prepare them for a systematic educational process, to develop thinking children, the formation of skills of independent and free self-expression, is to ensure the physical and mental health of children. At this stage, the issue of preparing children for schooling is one of the most relevant. This article will consider considerations and considerations for organizing a developing educational space as a factor in a child's readiness for school.

Keywords: preschool education, school, student, child, educational space, factor, child's life.

Именно с учетом этого сегодня в нашей стране происходят кардинальные изменения в сфере дошкольного образования, в сфере подготовки детей к школьному обучению. Дошкольное образование ставит перед собой цель подготовить личность ребенка к школе здоровой и зрелой. Чем раньше начинается воспитание, тем раньше проявляется его эффект, а также положительно сказывается на всем образе жизни человека. Особое внимание уделяется расширению охвата детей дошкольными учреждениями, благоустройству учреждений, начиная от их подъездной дорожки и заканчивая дорожками, даже с посаженным цветком, деревьями, каждое устройство в групповой комнате ориентировано на развитие ребенка. Создание среды, которая учит дошкольников самостоятельному мышлению, свободному выражению своего мнения в сегодняшнее стремительное время, безусловно, имеет прямое отношение к эффективному управлению учреждением.

Посещение школы-переломный момент в жизни ребенка. По этой причине понятно беспокойство, которое проявляют и взрослые, и дети по поводу необходимости приближаться к школе. Особенностью позиции студента, студента является то, что его учеба является обязательной, общественно значимой деятельностью. За него он отвечает перед учителем, школой, семьей. Жизнь студента подчиняется строгой системе правил, одинаковых для всех студентов. Основное его содержание-усвоение знаний, общих для всех детей. Между учителем и учеником складываются очень специфические отношения. Учитель это не просто взрослый, который может или не может вызвать у ребенка сочувствие. Он является официальным носителем социальных требований к ребенку. Оценка, полученная учеником на уроке, является не выражением его личного отношения к ребенку, а объективной мерой его знаний, выполнения образовательных задач. Плохая оценка не может быть дополнена послушанием или покаянием. Отношения детей в классе также отличаются от отношений, развивающихся в игре.

Основным критерием, определяющим место ребенка в группе сверстников, является оценка педагога и успеваемость. Вместе с тем совместное участие в принудительной деятельности порождает новый тип отношений, основанный на общей ответственности. Усвоение и перестройка знаний, преобразование себя становится единственной целью обучения. Знания и учебная деятельность усваиваются не только на настоящее время, но и на будущее, для дальнейшего использования. Знания, полученные детьми в школе, носят научный характер. Если раньше начальное образование было подготовительным этапом к систематическому усвоению основ наук, то теперь оно становится начальным звеном такого усвоения, которое начинается с первого класса.

Основной формой организации учебной деятельности детей является урок, в котором время исчисляется минутами. На уроке все дети должны следовать указаниям учителя, строго следовать им, не отвлекаться и не перегружаться. Все эти требования связаны с развитием различных сторон личности, психических качеств, знаний и умений. Ученик должен нести ответственность за образование, осознавать его социальную значимость, подчиняться требованиям и правилам школьной жизни. Для успешного обучения он должен обладать познавательными интересами, обладать достаточно обширными знаниями. Учащемуся абсолютно необходим комплекс качеств, составляющих способность к обучению. Он включает в себя значение учебных задач, их отличие от практических занятий, знание способов выполнения действий, умение вести себя и чувство собственного достоинства.

Важным аспектом психологической готовности к школе является достаточный уровень волевого развития ребенка. У разных детей этот уровень оказывается разным, но отличительной чертой, которая отличает шестерых семилетних детей, является подчинение мотивам, которые позволяют ребенку контролировать свое поведение. к первому классу его привлекают к общему обучению, чтобы принять требования школы и учителя. Что касается произвольности познавательной деятельности, то она, хотя и начинает формироваться в дошкольном возрасте, еще не полностью развита до поступления в школу: ребенку трудно долго удерживать произвольное внимание, запоминать материал. Образование в начальной школе учитывает эти особенности детей и строится таким образом, что требования к произвольности их познавательной

деятельности постепенно возрастают, поскольку в процессе обучения она совершенствуется.

Умственная готовность ребенка к школе включает в себя несколько взаимосвязанных аспектов. Ребенку, обучающемуся в первом классе, необходимы определенные знания об окружающем мире: о предметах и их свойствах, явлениях живой и неживой природы, о людях, их труде и других сторонах общественной жизни. Что хорошо, а что плохо", моральных нормах. Правильность, точность и обобщенность сформировавшихся в дошкольном возрасте представлений - важно не объем знаний, а их качество.

Мы знаем, что образное мышление старшего дошкольника дает очень богатые возможности для усвоения обобщенных знаний, а при хорошо организованном обучении дети усваивают представления, отражающие основные закономерности явлений, связанных с различными сферами действительности. Такие мысли являются важнейшим достижением, помогающим ребенку усвоить научные знания в школе. Достаточно, если в результате дошкольного воспитания ребенок знакомится с областями и сторонами явлений, которые служат предметом изучения различных наук, начинает их различать, отличать живое от неживого, растения от животных, от искусственного к естественному, от полезного к вредному. Систематическое знакомство с каждой областью знаний, овладение системами научных понятий - дело будущего.

Достижение показателей, установленных государственными требованиями к образованию и воспитанию детей дошкольного возраста, подготовит почву для полноценной подготовки детей в возрасте 6-7 лет к школе, совершенствования школьного образования, становления гармоничным человеком, служащим процветанию независимого Узбекистана. Дети дошкольного возраста в основном готовятся к школьному обучению в дошкольных организациях и в семье. Развитие и подготовка детей к школьному обучению в дошкольных образовательных организациях осуществляется в 3 этапа:

1. Развитие речи детей.
2. Физическое развитие.
3. Духовное развитие.

Государственные требования к образованию дошкольников состоят в том, чтобы формировать их здоровыми и зрелыми, подготовленными к школе, учебе. По мнению ведущих специалистов, понятие "готовность к школе" включает в себя следующие направления подготовки ребенка к школе:

1. физический;
2. личный (духовный);
3. ментальный;
4. специальная подготовка.

Общая готовность к школе-это такой уровень умственного, духовного, эстетического и физического развития ребенка к моменту поступления в школу, который создает необходимую основу для активного вхождения ребенка в новые условия школьного обучения и осознания учебного материала. Общая готовность выражается в определенном уровне психического развития, которого ребенок достигает к моменту перехода к школьному обучению. Понятие психологической готовности адекватно

обобщает важные качественные показатели психического развития ребенка, идущего в 1 класс с точки зрения школьного образования. Особая готовность ребенка к школе является дополнением к общей психологической готовности к обучению в школе. Он определяется наличием у ребенка специальных знаний, умений и навыков, необходимых для изучения таких учебных предметов, как математика и родной язык. Интенсивная работа, проводимая в мтт по формированию у детей простейших математических представлений, развитию речи и подготовке к овладению грамотностью, обеспечивает необходимый уровень специальной подготовки детей к обучению в школе.

Ребенок, посещающий школу, должен быть готов к новому образу жизни, к новой системе взаимодействия с людьми, к активной умственной деятельности. Он должен достичь определенного уровня физического развития, чтобы справляться с новыми серьезными обязанностями. Планирование подготовки детей к школе в краткосрочных группах. Планирование-это процесс предварительного определения порядка и последовательности выполнения учебно-воспитательной работы с указанием необходимых условий, используемых средств, форм и приемов. В целом эффективность учебно-воспитательной работы определяется тем, насколько тщательно продумано и реализовано планирование. Этот вид подготовки также считается одним из самых эффективных.

Сегодня в нашей стране необходимо совершенствовать систему дошкольного образования, укреплять материально-техническую базу, расширять сеть дошкольных образовательных учреждений, обеспечивать квалифицированными педагогическими кадрами, кардинально повышать уровень подготовки детей к школьному обучению, внедрять в учебно-воспитательный процесс современные образовательные программы и технологии, создавать условия для всестороннего интеллектуального, нравственного, эстетического и физического развития детей.- большое внимание уделяется созданию условий.Одной из важнейших задач дошкольной образовательной организации является качественная подготовка детей к школьному обучению. "Школьный возраст", "готовность к школе" и "психологическая готовность к школе" - эти понятия используются в психологии при определении уровня психического развития ребенка. Тогда ребенок сможет учиться в школе, получать знания. Такая дифференциация проявляется в следующем анализе.

Понятие "достигший школьного возраста" используется психологами, так как психическое развитие ребенка имеет важное значение для получения образования. Поэтому, когда говорят о достижении школьного возраста, в основном подразумевается уровень психологической зрелости ребенка. Таким образом, психофункциональный рост обеспечивает получение знаний в школе. В большинстве литератур выделяют три стадии школьной зрелости: интеллектуальную, эмоциональную, и социальную. Интеллектуальную зрелость можно увидеть в следующих проявлениях:

1. дифференциальный прием, при котором форма из общего представления является входом вида;
2. концентрация внимания;
3. уметь показать фундаментальную зависимость между событиями;
4. запоминание через зрение;
5. возможность восстановления образца;

6. развивать легкие движения руки.

Можно сказать, что интеллектуальная зрелость-это развитие структуры мозга, при котором можно проследить норму функционального проявления.

1. Вот что подразумевает эмоциональная зрелость.
2. снижение импульсивных реакций;
3. слишком долго заниматься работой, которую вы не хотите.

О социальной зрелости:

1. умение ребенка общаться со сверстниками и подчинять свое поведение правилам группового права детей;
2. умение вести себя как ученик при обучении в школе.

Подводя итог, можно сказать, что значение понятия "готов к школе" неоднородно. Научных работ, разработанных на эту тему, немало. (многие из них-американские психологи), у всех из которых готовность ребенка к школе-это "входные знания", то есть готовность ребенка к обучению. Последний автор, в себе овладение школьной программой на хорошем уровне, с, мастерство. В результате систематического контроля за выполнением заданий при эффективном использовании новых современных методов управления дошкольными образовательными учреждениями повышается качество и эффективность подготовки детей дошкольного возраста к школьному обучению.

REFERENCES

1. Гасанбаева О.У. и др. Педагогика дошкольного образования. - Ташкент:наука, 2016.
2. Садыкова Ш.А. Дошкольная педагогика. - Ташкент: тафаккур сарчашлары, 2013.
3. Маврулов А. Воспитание духовно совершенного человека. - Ташкент:Узбекистан, 2008.
4. Х.Ахмедова и др.Ваш ребенок готов к школе? Ташкент, 2000.
5. Ф.Кадырова, Ш.Ташполатова, Н.М.Каюмова, М.Н.Агзамова. "Дошкольная педагогика". "Созерцание" 2019.
6. Ш.А.Садыкова" Дошкольная педагогика "учебник" сплетни мышления".Две тысячи тринадцать
7. Н.М.Каюмова "Дошкольная педагогика" издательство "ТГПУ" 2013г